

September 5,
2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 05.09.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ СИСТЕМАСИНИ ҚЎЛЛАБ ПОМИДОР ЕТИШТИРИШ ВА ҚУРИТИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШ

Уразбаев Камил Жангабаевич

*Сабзавот-полиз экинлари ва картошкачилик илмий тадқиқот институти
Қорақалпоғистон Республикаси илмий-тажриба станцияси директори*

Аннотация: Сабзавот экинлари ичида помидор энг кўп экилади. Помидор меваларининг кенг миқёсда ишлатилиши уларнинг юқори озиқавий қиймати билан белгиланади. Мевалари янгилигича ҳамда қайта ишланган ҳолда истеъмол қилинади. Улардан турли шарбатлар, томат қайласи, пюре, соуслар, маринадлар ва кўплаб маҳсулотлар тайёрланади. Помидор мевалари юқори парҳезбоплик ва шифобахшлик хусусиятларига ҳам эга. Помидор меваларини кундалик рационда истеъмол қилиш инсон организмига ижобий таъсир кўрсатади

Калит сўзлар: Помидор, томчилатиб суғориш, қуриштириш, ҳосилдорлиги.

Кириш

Бугунги кунда помидор дунёнинг 100 дан ортиқ мамлакатларида жами 4,0-4,7 млн. гектар майдонда экилиб, ҳар йили 160 млн. тоннадан ортиқ помидор ҳосили етиштирилмоқда. Дунёда сабзавот экинлари орасида помидор энг катта майдонга экилиб АҚШ, Хитой, Италия, Испания, Россия, Ҳиндистон, Туркия ва Миср каби давлатларнинг сабзавотчилигида асосий экинлардан бири ҳисобланади. Помидорнинг резавор меваси инсон танаси учун фойдали бўлган витаминлар, қандлар, органик кислоталар, минерал элементлар, каротин ва биотин каби моддаларга бой ҳисобланади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, помидордан томчилатиб суғориш орқали органик соф маҳсулот олиш ва қуриштириш технологиясини ишлаб чиқиш ҳозирги куннинг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади.

Кейинги йилларда дунёда сабзавотчиликда экинлар ҳосилдорлигини ошириш, маъданли ўғитлар ва суғориш сувларидан оқилона фойдаланиш, ҳосилдор навларни кенг қўллаш, ер ва сув ресурсларини тежовчи илғор агротехнологияларни жорий этишга алоҳида эътибор берилмоқда. Помидор ҳосилдорлиги ва самарадорлигини ошириш омилларидан ҳамда уни етиштиришнинг ресурстежамкор технологияларидан фойдаланган ҳолда помидордан органик маҳсулот олиш ва қуриштириш технологиясини жорий қилиш мамлакатимиз олдида турган муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.

Тадқиқот натижалари

Помидор итузумдошлар *Solanum lycopersicum* оиласига мансуб ўсимлик бўлиб, дунёда севиб истеъмол қилинадиган сабзавот ҳисобланади. Ўсимликнинг ватани Жанубий Американинг Перу ва Экватор қисми ҳисобланади.

Помидор илдизи 1 метр чуқурликкача боради, диаметри 2,5 м гача бўлиши мумкин. Пояси навига қараб, ётиб ёки тик ўсадиган бўлиши мумкин. Пояси тик ўсадиган навлар озикланиш майдонининг катта бўлишини талаб қилмай, уларни механизация ёрдамида парваришлаш осон. Ўсимликнинг навига қараб, турлича кесимли, шакли ва сатҳининг тузилиши ҳам ҳар хил (силлик ёки ғадир-будур) бўлиши мумкин.

Помидор қимматли сабзаёт экинларидан бири ҳисобланади. Помидор қизил мевасининг биокимёвий таркиби қуйидагича куруқ модда 0,6-6,6 %, оқсил 0,95-1,0 %, шакар 4,0-5,0 %, мойлар 0,2-0,3 %, целлюлоза 0,8-0,9 %, кул 0,6 %, органик (олма, лимон) кислоталар 0,5 %, витамин С (аскорбин кислота) 19-35 мг/кг, каротин (провитамин А) 0,2-2 мг/кг, тиамин (В₁) 0,3-1,6 мг/кг, рибофлавин (В₂) 1,5-6 мг/кг.

Помидори мевасининг оғирлиги 70 г гача бўлганлари майда мевали, 70-100 г гача бўлганлари ўртача, 100 г дан юқорилари йирик мевали навлар ҳисобланади. Фақат янгилигида истеъмол қилинадиган навларининг мевалари анча йирик бўлгани яхши. Консерва қилинадиган навлар меваси йирик бўлишининг аҳамияти йўқ. Тузлаш ва консервалаш учун эса меваси майда помидор навлари мақсадга мувофиқ.

1 га ер майдонига етарли кўчат етиштириш учун 30 000 – 35 000 та уруғ олинади. Уруғлар 0,5-0,8 см чуқурликда экилгани маъқул. Ҳар бир мавсумда помидор уруғидан кўчат етиштирилиб, 30-35 кунда экишга тайёр бўлади, сўнгра ерга экилади. Помидор ўсимлиги бўз, ўтлоқ ва ўтлоқ-боткоқ тупроқларга экилади. Сизот сувлари юза жойлашган, шўрланган ва нордон тупроқлар помидор учун унчалик ярамайди. Экиш даврида тупроқнинг намлиги 80-90% бўлиши тавсия этилади. рН (тупроқнинг ишқорийлиги) кўрсаткичи 6,5-7 бўлиши мақсадга мувофиқ бўлади. ЕС (тупроқнинг электр ўтказувчанлиги) 1,5-2,5 ms ни ташкил қилиш керак.

Помидор кўчати мева қилгунига қадар иқлим шароитидан келиб чиқиб суғорилади. Энг оптимал шароит оз-оздан тез-тез томчилатиб суғориш ҳисобланади.

1 га ерга 250-300 кг азот (N), 250 кг фосфор (P), 150-250 кг калий (K) солиш тавсия қилинади. Кўчат ёшлик даврида кальций (Ca), бор (B), магний (Mg) ли ўғитлар бериш мақсадга мувофиқ.

Томчилатиб суғориш тизими ёрдамида сув ва озуқа эритмалари ўсимлик илдизига тўғридан-тўғри етказилади. Тупроқдаги касаллик ва зараркунандаларга қарши кураш, ерни экишга тайёрлаш, органик ва минерал ўғитлар билан бойитиш, суғориш учун эгатлар очиш, бегона ўтларга қарши кураш тадбирлари талаб қилинмайди.

Нам материалларни қуритувчи агент ёрдамида сувсизлантириш жараёни қуритиш деб аталади. Бу жараёнда намлик буғланиш йўли билан қаттиқ фаза таркибидан газ (ёки буг) фазасига ўтади.

Нам материалларни қуритиш жараёнини саноатда ташкил этиш катта аҳамиятга эга. Қуритилган материалларни транспорт воситасида узатиш

арзонлашади, уларнинг тегишли хоссалари яхшиланади, қурилма ва қувурларнинг коррозияга учраши камаяди.

Қуритиш икки хил (табiiй ва сунъий) Пул билан олиб борилади. Материалларни очик ҳавода сувсизлантириш табiiй қуритиш дейилади, бу жараён узок вақт давом этади. Кимё саноатида эса материалларни сувсизлантириш учун сунъий қуритиш усули қўлланилади, бу жараён махсус қуриткич қурилмаларида олиб борилади.

Хулоса

Помидор етиштиришни сувтежамкор технологиялар асосида, хусусан, томчилатиб суғориш усулидан фойдаланиб суғорилганда шу кунгача қўлланилиб келаётган маҳаллий иссиқхоналарга нисбатан 60–70 фоиз миқдоргача сув тежаб қолинади, иссиқлик эса 25–30 фоизгача тежалади. Помидор экинларининг пишиб етилиши 20–30 кунга қисқариб, ҳосил олиш даври 50–60 кунга узаяди. Экинларнинг ҳосилдорлиги оддий иссиқхоналардагига нисбатан 2–2,5 баробар кўп бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати.

1. Зуев В.И., Қодирхўжаев О.Қ., Адилов М.М., Ақромов У.И. Сабзавотчилик ва полизчилик. Тошкент: 2009. – б. 124-135.
2. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестри. – Тошкент, 2020. – 55 б.
3. Туркия Республикаси “Озиқ-овқат қишлоқ хўжалиги вазирлиги” ҳамда “Denizbank” ҳамкорлигида тайёрланган “100 та китоб”дан иборат тўплами.
4. Зуев В.И., Абдуллаев А.Г. Сабзавот экинлари ва уларни етиштириш технологияси. Т., Ўзбекистон, 1997. 342 б.